

O conceito de “Exercício” para a teoria geral do direito

Matheus Carvalho Vieira

Procurador Legislativo | Pós-Graduado em Direito Público pela Escola Superior de Advocacia Pública da PGE-RJ | Bacharel em Direito pela UERJ

1. Noções. Exercício, do latim *exercere*, significa pôr em ação; fazer valer; praticar; ou fazer uso de alguma coisa. Na prática jurídica, sua aplicação costuma ser sinônimo dos termos “levar a efeito um direito” ou “usar de prerrogativas ou poderes”¹. O termo, não raro, também é usado para exprimir o cumprimento de uma obrigação ou de um dever jurídico. Por isso, seu conceito está integrado aos sentidos da capacidade de exercer e do poder de exercer, relativos aos direitos e aos encargos.

Ademais, entende-se, por exercer, o uso e o gozo de um direito, consoante prescrições legais, e a utilização das vantagens conferidas por lei a um sujeito. O ato de exercer ou gozar de um direito subjetivo pode se dar conforme a norma jurídica ou não. Assim, o exercício que se executa segundo as prescrições legais e regulamentares é o chamado exercício regular do direito, enquanto o que não é, constitui o exercício irregular ou ilegal.

Exercício ilegal de um direito designa, de seu turno, a pessoa que está abusivamente praticando um ato em prejuízo de outrem ou em desrespeito às regras jurídicas, sendo por vezes esse exercício indicativo de abuso do direito, se investe contra direito alheio. De tal concepção, nasce o direito de agir. “Este e o exercício assemelham-se tão estreitamente que, por vezes, se confundem”².

De tal quadro preliminar, extrai-se que o exercício tem concepção extremamente abrangente, e é justamente tal abrangência que torna tão complexa a tarefa do jurista de entender o instituto como uma categoria autônoma, desvinculada das diversas situações subjetivas a que costuma estar atrelado.

Ao exercício é feita referência, nos mais variados campos do direito, com múltiplos significados. Seja para se referir ao exercício direitos, ao exercício de faculdades jurídicas, ao exercício de deveres ou ao exercício de situações de fato, o termo é expressão recorrente na lei e jurisprudência pátrias. Tomando-se como exemplo o Código Civil Brasileiro, inúmeros são os dispositivos que se ocupam do exercício, tais como o exercício dos direitos da personalidade; do pátrio poder; da posse; da propriedade; do usufruto, entre diversos outros.

Em todos os casos, o exercício aparece como figura acessória, sempre acompanhando institutos e situações jurídicas que são as verdadeiras protagonistas da hipótese jurídica. O uso do termo é feito para se referir a situações tão variadas que, em muitos casos, pode levar ao questionamento sobre se ela teria ou não um significado próprio - independentemente da situação que o acompanha - ou se, na verdade, existiriam variados significados para o termo, a depender do caso concreto.

Fato é que, no campo doutrinário, pouco se dedica ao estudo do exercício como uma categoria em si mesma. Talvez em razão da ampla utilização do termo para se referir às mais variadas situações jurídicas, trata-se de tarefa árdua a análise do exercício como categoria jurídica autônoma e independente. Não obstante, o estudo exercício - sozinho - se revela extremamente útil para a correta compreensão de diversos fenômenos jurídicos, principalmente em termos práticos, conforme se verá a seguir.

Os riscos de banalização da categoria jurídica do exercício, bem como de sua utilização tão vasta que a faça significar tudo ao mesmo tempo (e, por isso, nada), tornam extremamente relevantes as tarefas de definição do conteúdo da categoria, bem como de construção de metodologia adequada para a sua aplicação prática.

2. Contexto do surgimento do exercício como categoria jurídica. Muito já se dedicou ao estudo do advento do direito e a necessidade de criação de um ordenamento jurídico para regular a convivência do homem em sociedade. O homem é um ser social e político, daí ser natural que, na convivência com outros homens, surjam conflitos, desentendimentos e interesses divergentes. Em prol da segurança e harmonia social, o homem criou vários mecanismos com o intuito de controlar as ações humanas e trazer um equilíbrio à sociedade. O Direito, evidentemente, é um dos instrumentos criados para atingir tal finalidade, cujo principal objetivo é viabilizar a existência em sociedade, trazendo paz, segurança e justiça.

A *contrario sensu*, se não há interação social, também não há necessidade de estipulação de um

1 DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil*. São Paulo: Saraiva, 2002. v. I, p. 468.

2 SILVA, De Plácido e. *Vocabulário Jurídico*. Rio de Janeiro: Forense, 1996, v. II, p. 244.

ordenamento jurídico, eis que a previsão de normas visa regulamentar a relação entre múltiplos agentes, cada um com seus interesses próprios, que vivem em sociedade.

Como se extrai da celebrada passagem de John Donne, “nenhum homem é uma ilha, completa em si mesma”³. O homem é um ser social e precisa estar em contato com seus semelhantes e formar associações. Somente da interação social é possível o desenvolvimento de suas potencialidades e faculdades. Ele precisa buscar no outro as experiências ou faculdades que não possui. Trata-se da ideia de pessoa concreta, que é racional, “que é um fim em si mesmo, mas não uma “ilha” separada da sociedade; que deve ter a sua autonomia respeitada, mas também precisa da garantia das suas necessidades materiais básicas e do reconhecimento e respeito de sua identidade”⁴.

Nesse contexto é que se estabelecem direitos e deveres, que devem ser respeitados e executados por todos que se encontrem sob a égide de determinada ordem jurídica. A importância da estipulação de direitos e deveres, contudo, não se esgota em si mesma. Igualmente relevante se revela a forma com que eles são exercidos. O exercício, pois, assume papel central – de que adiantaria a previsão abstrata de direitos e deveres, sem a respectiva garantia e regulamentação do exercício adequado dos mesmos?

A regulamentação do exercício assume significativa relevância para a estipulação dos limites que transformam o exercício regular em exercício abusivo. O exercício abusivo é verificado quando, embora presente o direito da pessoa, ela o exerce de maneira que excede à normalidade, praticando ato ilícito. A título de exemplo, a lei civil proíbe o uso nocivo da propriedade: se alguém, por exemplo, ao usar a sua propriedade privada, causar ruídos que excedam à normalidade, haverá abuso no exercício de tal direito.

No exercício do direito, vigora o brocardo “segundo a natureza, não é justo que alguém se enriqueça com o prejuízo alheio”⁵, pelo que não se deve exercer direitos, faculdades e poderes em prejuízo de outrem. O exercício, pois, se dá de modo regular desde que não haja lesão ao direito alheio (*neminem laedit qui suo jure utitur*)⁶.

A releitura das categorias jurídicas, tais como o exercício, à luz dos valores e princípios do ordenamento tem sido promovida, nas últimas duas décadas, pela escola do direito civil-constitucional, tendo esta logrado lançar novas luzes sobre temas como o presente.

3. Perfil do exercício das situações subjetivas. Pietro Perlingieri cuidou do estudo do exercício das situações subjetivas e, em sua obra *O direito civil na legalidade constitucional*, conclui que a situação subjetiva foi pensada para dar forma a comportamentos. Assim, a atividade ou o ato jurídico são a realização de uma situação e, via de consequência, de um poder conferido a um sujeito. “O interesse reconhecido a um sujeito traduz-se, no momento do seu exercício, em comportamento”⁷ e, por isso, “o reconhecimento e a existência de um interesse juridicamente relevante procede logicamente o exercício”⁸.

Conforme ensina Emilio Betti, “as concatenações dos fatos, naturais ou sociais, seguem, cada uma delas, as suas leis; as concatenações dos fatos jurídicos, com as novas situações que lhes correspondem, obedecem, pelo contrário, às normas jurídicas, no plano em que atua o direito: plano que é diferente daquele sobre que atuam as outras concatenações”⁹.

Considera-se, assim, juridicamente relevante apenas o evento que possa ser explicado segundo situações subjetivas, seja aquele que constitui exercício ou execução de uma situação já existente (fato não predeterminado a ter eficácia), seja aquele que se coloca como fonte de uma novidade no ordenamento (fato predeterminado a ter eficácia), inovando o quadro das situações já existentes antes mesmo que surja o fato. “Passear por seu próprio terreno é um fato relevante (exercício da situação subjetiva propriedade), mas não eficaz (a situação é exercida, mas não é nem constituída, nem modificada, nem extinta pelo passeio)”¹⁰.

Para o exercício da situação é preciso a manifestação de vontade de um sujeito, que não necessariamente será o titular do interesse, como no caso do tutor que exerce os direitos que são do menor (em que pese

³ DONNE, John. *Devotions upon emergent occasions*, 1624. Disponível em: < www.ccel.org/ccel/donne/devotions.iv.iii.xvii.i.html >, acessado em 28.12.2019.

⁴ SARMENTO, Daniel. *Dignidade da Pessoa Humana: conteúdo, trajetórias e metodologia*. Rio de Janeiro: Fórum, 2ª ed, 2016, p. 62.

⁵ No original: “natura aequum est neminum cum alterius detrimento fieri locupletioem”. SILVA, De Plácido e. *Vocabulário Jurídico*. Op. Cit., p. 245.

⁶ Em tradução livre, “não prejudica outrem aquele que usa de seu direito”. *Ibidem*, p. 246.

⁷ PERLINGIERI, Pietro. *O Direito Civil na legalidade Constitucional*. Tradução Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 670.

⁸ PERLINGIERI, Pietro. *Ibidem*, p. 669.

⁹ BETTI, Emilio. *Teoria geral do negócio jurídico*. Campinas: Servanda, 2008, p. 24.

¹⁰ PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Op. Cit., pp. 639-640

o menor ser o titular do interesse, o tutor é que está legitimado a exercê-la, em razão da incapacidade do primeiro). De tal circunstância, se extrai a intrínseca associação do exercício com a capacidade de fato.

Assim, por exemplo, Pietro Perlingieri define a capacidade de fato (*capacità di agire*) como a “idoneidade do sujeito para desenvolver a atividade jurídica que diz respeito aos seus próprios interesses, ou seja, a atitude de manifestar vontades dirigidas a adquirir e exercitar direitos ou a assumir (mas, de regra, não a adimplir) obrigações jurídicas”.¹¹ Ainda mais clara é a lição de Alberto Trabucchi, que define a capacidade de agir como “a atitude de um sujeito de pôr em prática validamente atos idôneos a incidirem sobre situações jurídicas das quais é titular”.¹²

Sobre o perfil regulamentar, que é o que atribui relevância jurídica à situação, Pietro Perlingieri afirma que a juridicidade se traduz no poder de realizar ou de exigir que outros realizem (ou que se abstenham de realizar) determinados atos e encontra confirmação em princípios e normas jurídicas. Logo, a norma de conduta pode significar atribuição ao sujeito – no interesse próprio ou de terceiros ou social – do poder as vezes de realizar, outras de não realizar certos atos ou atividades.¹³

Para a correta delimitação do conceito e aplicação da categoria jurídica do exercício, faz-se imperativa a análise das formas de exercício mais comumente verificadas na prática (não limitada ao exercício de direitos subjetivos), ampliando tal estudo à análise do exercício do direito potestativo e do poder jurídico.

A grande disparidade que aparentam ter os papéis desempenhados pelo exercício a depender da situação subjetiva sendo exercida, poderia levar à conclusão, pelo menos à primeira vista, de que se tratam de institutos distintos. Para o correto deslinde da questão, imprescindível se faz o estudo do exercício de cada uma dessas situações para, ao final, serem identificados pontos de contato e pontos de diferença entre eles. Feito isso, poder-se-á responder à questão sobre a existência de uma categoria única e imutável, aplicável a todos os tipos de situações, ou se há, na verdade, diferentes tipos de exercício.

4. Exercício de direitos potestativos. Quando se exerce um direito potestativo, há, de um lado, o poder do titular do direito e, de outro, a sujeição de alguém para com o exercício daquele direito. Por isso, há quem diga que o exercício do direito potestativo produz efeitos de pleno direito, por não depender da cooperação ou da ação de um sujeito passivo para produzir efeitos.

Neste caso, não há nada que o titular da sujeição possa ou deva fazer, não há dever, mas apenas submissão à manifestação unilateral do titular do direito, embora a manifestação atinja a esfera jurídica do outro, constituindo, modificando ou extinguindo uma sua situação jurídica subjetiva. Esses direitos, ditos potestativos, são direitos cujo implemento depende, única e exclusivamente, do exercício da vontade de apenas uma das partes da relação jurídica. “Encontram-se aí direitos que, ao serem exercidos, influenciam a esfera jurídica de alguém sem que este possa senão a eles sujeitar-se”.¹⁴ Estar-se-ia, assim, diante de exercício “irresistível” de um direito.

O exercício de direitos potestativos se daria, em princípio, “mediante simples declaração de vontade do seu titular, independentemente de apelo às vias judiciais e, em qualquer hipótese, sem o concurso da vontade daquele que sofre a sujeição”.¹⁵ No máximo, a pessoa que sofre a sujeição poderia, em algumas hipóteses, se opor a que o ato seja realizado de determinada forma, mas nunca impedir o exercício como um todo, como no caso de divisão judicial, quando os demais condôminos não concordam com a divisão amigável.

Nesse cenário, Anderson Schreiber afirma que “o direito potestativo não pode ser violado; é exercido independentemente da vontade do devedor e mesmo contra ela. Daí a situação passiva por esse titularizada ser chamada de estado de sujeição”.¹⁶

A impossibilidade, verdadeiramente conceitual, de ocorrer violação em matéria de direitos potestativos conduz à conclusão de que nestes, ao contrário do que ocorre nos direitos subjetivos, não se verifica a figura da pretensão (*Anspruch*), relacionada justamente com o poder de exigir de outrem a satisfação do conteúdo do direito. Enquanto a sentença em matéria de direitos subjetivos terá natureza condenatória em face do sujeito que o violou, a sentença que faça valer o direito potestativo apresentará natureza constitutiva de uma situação jurídica.

3

O direito potestativo costuma corresponder à prerrogativa de emitir determinadas declarações de

11 PERLINGIERI, Pietro. *Manuale di diritto civile*. 7. ed. Napoli: ESI, 2014, p. 143.

12 TRABUCCHI, Alberto. *Istituzioni di diritto civile*. 47. ed. Padova: CEDAM, 2015, p. 281.

13 Idem.

14 PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. Vol. 1 / Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. – 30. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 49.

15 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. São Paulo: *Revista dos Tribunais*. Ano 49, volume 300, out/1960, p. 12.

16 SCHREIBER, Anderson. *Manual de Direito Civil Contemporâneo*. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 90.

vontade que interferem na esfera alheia (como é o caso do direito de pedir divórcio; de aceitar ou renunciar à herança; de revogar um mandato; de anular casamento ou contrato por vício de consentimento; de demitir empregado; de proceder a uma escolha nas obrigações alternativas, entre outros). Essas representam hipóteses em que, de fato, nem mesmo uma prestação negativa se espera da pessoa que a elas se sujeita, já que não há nada que ela possa fazer para impedir o exercício do direito”.¹⁷

5. Exercício de poder jurídico. Nos poderes há, à semelhança do que ocorre no direito subjetivo, um poder e um dever, mas sua característica distintiva está no fato de que o titular do poder jurídico concentra poderes e deveres que serão exercidos em benefício exclusivo do sujeito passivo.¹⁸ É o que se dá no poder familiar, no poder tutelar e curatelar.

Ao exercício do poder jurídico, corresponde a possibilidade de interferência na esfera jurídica alheia, exatamente como o direito potestativo, do ponto de vista estrutural. No plano funcional, porém, diferenciam-se drasticamente as duas figuras, pois, se o direito potestativo se exerce legitimamente em prol do interesse de seu titular, o poder jurídico, ao contrário, apenas pode ser exercido visando a realização do interesse jurídico que lhe é contraposto, titularizado por aquele que a ele se sujeita.¹⁹

Em se tratando de poder jurídico, o exercício dessa situação subjetiva reputa-se necessário, e não meramente facultativo. “Ao contrário do que ocorre nos direitos subjetivo e potestativo, cujos titulares detêm a prerrogativa de não os exercer (sujeitando-se, em regra, apenas à prescrição e à decadência), o titular do poder jurídico não pode optar pelo não exercício”.²⁰

O exercício constitui, pois, autêntico ofício: não é livre, mas obrigatório e necessário para a proteção do interesse alheio. Por isso, o poder jurídico é concomitantemente designado como “direito-dever”. Justamente porque deve ser sempre exercido no interesse de terceiro, é que “o exercício se sujeita a mecanismos de controle externos, aproximando-se em certa medida do modelo de funcionamento do direito público, em que o agente público age sempre no interesse alheio, da coletividade”.²¹ Assim, se o tutor não exerce corretamente seu ofício, tem o tutelado a possibilidade de deflagrar o controle do atendimento do seu interesse legítimo. É uma situação jurídica subjetiva que permanece latente, em passividade, dependendo da atuação de outrem para realizar-se.

Por isso, há mecanismos de controle valorativo do exercício do poder jurídico, capazes de coibir eventual exercício disfuncional. Além disso, admite-se a responsabilidade pelo não exercício e mesmo a destituição do titular em casos graves de omissão, conferindo juridicidade e, em certa medida, exigibilidade ao exercício do assim chamado poder-dever.

No caso específico do pátrio poder, trata-se da autoridade outorgada, legalmente, aos pais para que possam dirigir a pessoa de seus filhos e administrar seus bens. É o conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens de filho menor não emancipado, exercido, em igualdade de condições, por ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos que a norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção do filho.

O poder conferido aos genitores, exercido no proveito, interesse e proteção dos filhos menores e não emancipados advém de uma necessidade natural, “uma vez que todo ser humano, durante sua infância, precisa de alguém que o crie, eduque, ampare, defenda, guarde e cuide de seus interesses, regendo sua pessoa e bens”.²²

Como poder jurídico, seu exercício não deve obedecer aos interesses do titular, mas sim do terceiro em favor do qual a *potestá* se constitui. A *potestá* é, portanto, uma situação jurídica complexa, que atribui não somente poderes, mas deveres que não devem ser exercidos no interesse do titular da *potestá* (o tutor), mas naquele do representado.²³

O exercício inspirado por interesses próprios do pai reputar-se-ia passível de repressão pela ordem jurídica, pois o genitor terá extrapolado os limites estruturais do poder familiar. Será caracterizado, pois, como exercício disfuncional, inadmissível, e acarretará as consequências específicas do abuso.²⁴

¹⁷ SOUZA, Eduardo Nunes de. *Teoria Geral das Invalidades do Negócio: nulidade e anulabilidade no direito civil contemporâneo*. São Paulo: Almedina, 2017, pp. 124-125.

¹⁸ PEREIRA, Caio Mario da Silva. *Instituições de direito civil. Op. Cit.*, p. 50.

¹⁹ SOUZA, Eduardo Nunes de. *Loc. cit.*, pp. 126.

²⁰ SOUZA, Eduardo Nunes de. *Ibidem*, pp. 127.

²¹ SCHREIBER, Anderson. *Manual de Direito Civil Contemporâneo. Op. Cit.*, pp. 90-92.

²² DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil*. São Paulo: Saraiva, 2002. v. I, p. 469.

²³ PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional. Op. Cit.*, p. 700.

²⁴ SOUZA, Eduardo Nunes de. Perspectivas de aplicação do abuso do direito às relações existenciais. *Revista Eletrônica de Direito e Política*, Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajai, v. 10, n. 4, 3º quadrimestre de 2015.

O controle do exercício será feito no plano funcional, com as muitas consequências possíveis diante da verificação de exercício abusivo de situação jurídica subjetiva, dentre as quais inclui-se o dever de indenizar dano eventualmente caracterizado, o suprimento judicial de manifestação de vontade eventualmente negada pelo titular do poder jurídico, entre outras. Com o escopo de evitar o jugo paterno, há, como observa Orlando Gomes, “intervenção estatal, que submete o exercício do pátrio poder à sua fiscalização e controle, limitando, no tempo, esse poder ou restringindo o seu uso e os direitos dos pais”.²⁵

Nesse sentido, “em virtude da imprescindibilidade (*rectius*, exigibilidade) de tutela por parte dos pais e da dependência e vulnerabilidade dos filhos, a solidariedade familiar alcança aqui o seu grau de intensidade máxima”.²⁶ Em caso de abandono moral ou material, são lesados os direitos implícitos na condição jurídica de filho e de menor, cujo respeito, por parte dos genitores, é pressuposto para o sadio e equilibrado exercício do poder jurídico de qual os pais são titulares.

Questão relevante que se coloca diz respeito à possibilidade de o interessado (titular da posição jurídica de sujeição) interferir no exercício do pátrio poder, de forma a “compartilhar” o exercício com o seu responsável, de forma gradual, a medida que vai se aproximando da maioridade e, naturalmente, se demonstra mais maduro, com discernimento também cada vez maior.

A melhor doutrina destaca que a tormentosa caracterização do grau de exigibilidade desse exercício compulsório e funcionalmente vinculado ganha novas notas de complexidade à luz da evolução do direito de família, de onde se extraem os exemplos mais célebres de poder jurídico. É nessa seara que “o controle das decisões tomadas pelos pais, antes restrito à coibição do exercício disfuncional, ora toma a forma de prerrogativas (pretensões) do menor no sentido de interferir em tais escolhas”.²⁷

6. Exercício e pretensão. Segundo afirma Antônio Menezes Cordeiro, “no campo do Direito privado, o interesse do credor será, sempre, o de dispor de um máximo de pretensões, podendo ordenar no tempo, de acordo com conveniências suas, o exercício dos seus direitos”.²⁸ Afirma-se, pois, que ao exercício do direito está intimamente ligado o direito de agir.

Windscheid, propulsor da teoria da vontade, define o direito subjetivo como poder de ação assegurado pela ordem jurídica. Traduz o direito a certo comportamento, seja da parte de uma pessoa qualquer, seja de uma pessoa determinada, em relação ao titular, que, com base no direito objetivo, tem a faculdade de fazer ou de não fazer uso da norma, para exigir a efetivação de uma conduta, e para utilizar contra o transgressor as sanções cominadas”.²⁹

A teoria do interesse, por outro lado, sustenta que a concepção volitiva pode encontrar obstáculo sério, quando se recorda que o deficiente mental e o menor, não tendo vontade, têm direitos, ou que o indivíduo capaz pode ter direitos, não obstante ignorá-los (como no caso da sucessão de bens de um parente, cuja morte é desconhecida pelo herdeiro, que, não obstante, adquire esta qualidade). “O direito subjetivo não traduzirá, assim, um poder de ação, já que este poder não tem em tais casos oportunidade de se exprimir. Nestes termos a definição é por toda parte repetida: o direito subjetivo é um interesse juridicamente protegido”.³⁰

Confrontando ambas as teorias, Caio Mario da Silva Pereira arremata afirmando que “aquele que ignora o seu direito e não o exerce, tem-no assegurado pelo ordenamento jurídico. Existe, então, no direito subjetivo um poder de ação que está à disposição do seu titular, e que não depende do exercício”.³¹ O direito subjetivo é, portanto, uma faculdade de querer, porém dirigida a determinado fim. O poder de ação abstrato é incompleto, desfigurado. Corporifica-se no instante em que o elemento volitivo encontra uma finalidade prática de atuação. Esta finalidade é o interesse de agir.

Para a maior parte da doutrina, pretensão não é uma situação jurídica subjetiva autônoma, mas a mera exigibilidade do direito subjetivo em seu estado dinâmico patológico, ou seja, após a violação. É nesse sentido que o Código Civil a acolhe, ao afirmar em ser art. 189 que, “violado o direito, nasce para o titular uma pretensão”. A noção de pretensão – aqui sempre tomada no sentido de pretensão de direito material (*Anspruch*), não se confundindo com a pretensão de natureza adjetiva do direito processual – “afigura-se extremamente relevante para fins de prescrição, restando hoje assente o entendimento de que a prescrição não atinge nem

5 Disponível em: <<http://univali.br/direitopolitica>>, p. 2.296.

25 GOMES, Orlando. *Introdução ao direito civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 97.

26 MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos Morais em família?* Conjugalidade, parentalidade e Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 449.

27 SOUZA, Eduardo Nunes de. *Op. Cit.*, pp. 127.

28 CORDEIRO, Antônio Menezes. *Tratado de direito civil*. Coimbra: Almedina, 2015. v. V.

29 PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil. Op. Cit.*, p. 47.

30 Idem.

31 Idem.

o direito subjetivo, que ainda pode ser atendido, nem o direito de ação, que se exerce contra o Estado, mas a pretensão em sentido material”.³²

Fato é que parte da doutrina especializada sustenta que é integrativa do direito subjetivo a ação, que faculta ao sujeito exigir coercitivamente o seu cumprimento, já que o direito é sempre correlato de uma obrigação. “Não é direito autônomo, ou um direito novo, que acresce ao principal. Ao revés sendo a coercibilidade inerente ao direito perfeito e eficaz, a acionabilidade faz parte de seu conteúdo”.³³

Não parece, porém, que a ação seja um elemento essencial integrante do conceito abstrato do direito subjetivo. É certo que a coercibilidade, ou faculdade de mobilizar a força estatal para a efetivação do direito, é indispensável à sua existência. Mas a ação não se integra na etiologia do poder de vontade do sujeito, tampouco é inerente ao exercício do direito. Aparece, na verdade, como elemento externo, alheio à estrutura do direito subjetivo.

Ao lado ativo do direito corresponde o dever jurídico, seu lado passivo, cuja efetivação se realiza na maioria das relações jurídicas pelo impulso espontâneo do devedor. A ação é um fator externo do direito, correlato da lesão. Somente em face desta é que se define. O direito subjetivo pode, portanto, nascer, viver, ser exercido e extinguir-se sem que a sua negação proporcione ao titular a invocação da coercibilidade.³⁴

A preocupação com a efetivação do exercício dos direitos parece desencadear na tradicional formulação segundo a qual a ordem jurídica atribuiria ao titular do direito diversas medidas destinadas à sua conservação ou defesa. A classificação dessas medidas variará de acordo com o critério de análise: “quanto ao conteúdo, serão preventivas ou repressivas, conforme visem, respectivamente, a evitar ou reprimir uma lesão; quanto à forma de realização, serão judiciais ou extrajudiciais, conforme dependam ou não, respectivamente, da intervenção judicial”.³⁵

O estudo dos instrumentos voltados à tutela dos direitos (remédios), situa-se no âmago dessa discussão. A maior parte dos estudos sobre o tema costuma se dedicar aos remédios que visam à tutela contra a lesão ou a ameaça às situações jurídicas subjetivas. “Daí não se deve extrair, todavia, uma escusa para que o intérprete deixe de atentar também ao aspecto fisiológico do exercício das situações jurídicas, independentemente da instauração de uma lide, em particular quanto ao merecimento de tutela de certas formas de exercício pelo titular”.³⁶

Reduzir a análise ao aspecto patológico do exercício findaria por diminuir a importância da tutela assegurada pela ordem jurídica aos direitos.³⁷ A investigação dos remédios assume, nessa direção, relevância central não apenas para se solucionarem hipóteses de perturbação, mas também para se assegurar a efetividade do juízo positivo que o ordenamento faça recair sobre certo exercício de situações jurídicas. Assim, da indissociabilidade entre exercício e tutela dos direitos decorre a imprescindibilidade do estudo dos remédios, tanto para as manifestações fisiológicas de exercício quanto para as patológicas.³⁸

7. Exercício como ônus. Para a correta compreensão da categoria do exercício, faz-se imprescindível o estudo do “não exercício”, isto é, da situação em que o agente dispõe de certo direito, poderia exercê-lo e opta por não o fazer, mantendo-se inerte.

Em linhas gerais, o exercício dos direitos sujeitos à prescrição ou à decadência corresponde a certo ônus conferido ao seu titular, caso deseje evitar malefício, respectivamente, da perda da pretensão ou da perda do próprio direito. Afinal, não se questiona que tal exercício se coloca aberto à livre escolha do titular do direito (subjetivo ou potestativo), e que, no entanto, a opção pelo não exercício, excluídos os casos de interrupção, suspensão ou impedimento da prescrição, surte consequência indesejável a esse mesmo titular.³⁹

A rigor, a ciência da lesão ao direito e a possibilidade de exercício da pretensão correspondem a dois sistemas distintos de estipulação do termo inicial dos prazos prescricionais, frequentemente designados, respectivamente, como sistemas subjetivo e objetivo. O sistema subjetivo (que valoriza a ciência da lesão) costuma ser adotado em um contexto de redução dos prazos prescricionais.

6

A prescrição é o modo pelo qual um direito se extingue em virtude da inércia, durante certo lapso de tempo, pelo seu titular, que, em consequência, fica sem ação para assegurá-lo. Segundo Orlado Gomes

³² SCHREIBER, Anderson. *Manual de Direito Civil Contemporâneo. Op. Cit.*, p. 91.

³³ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil. Op. Cit.*, p. 52.

³⁴ *Ibidem*, p. 55-56.

³⁵ AMARAL, Francisco. *Direito civil: introdução*. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 247.

³⁶ SILVA, Rodrigo da Guia; SOUZA, Eduardo Nunes de. Tutela da pessoa humana na lei geral de proteção de dados pessoais: entre a atribuição de direitos e a enunciação de remédios. Fortaleza: *Revista Pensar*, v. 24, n. 3, p. 1-22, jul./set. 2019

³⁷ PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional. Op. Cit.*, pp. 6-7.

³⁸ SILVA, Rodrigo da Guia; SOUZA, Eduardo Nunes de. *Loc. Cit.*

³⁹ SOUZA, Eduardo Nunes de. *Op. cit.*, p. 137.

são seus pressupostos: a) a existência de um direito atual, suscetível de ser pleiteado em juízo; b) a violação desse direito; a *actio nata*, em síntese.⁴⁰ Em outra passagem, contudo, confere o autor sentido diverso à teoria, dando destaque ao exercício da pretensão: “A regra intuitiva é de que seu início [do prazo prescricional] coincide com o instante em que a pretensão pode ser exercida (*actioni nondum natae non praescribitur*). A dificuldade reside, porém, na fixação desse momento”.⁴¹

Pelo sistema objetivo, o prazo começa a correr assim que o direito possa ser exercido e independentemente do conhecimento que, disso, tenha ou possa ter o respectivo credor. Pelo subjetivo, tal início só se dá quando o credor tenha conhecimento dos elementos essenciais relativos ao seu direito. O sistema objetivo é tradicional, sendo compatível com prazos longos; o subjetivo joga com prazos curtos”.⁴²

Sobre esse ponto, nos termos do que leciona Eduardo Nunes de Souza, deve-se substituir o tratamento punitivista da prescrição por uma perspectiva de merecimento de tutela.

A lógica da prescrição, quanto a esse aspecto, objetivou-se. Seguindo essa linha de entendimento, afirma Pier Giuseppe Monateri: “é opinião unânime que a inércia deva ser valorada objetivamente, prescindir dos motivos e das intenções de quem não exerce o próprio direito. (...) Em substância, no nosso ordenamento, a inércia do titular se reduz à falta do exercício do direito, sem qualquer outra consideração dos seus motivos ou do seu comportamento ainda que objetivamente considerado”.⁴³

Mauro Tescaro ressalta que o não exercício do direito pelo titular não constitui ato ilícito, mas apenas um comportamento considerado “anômalo” pelo legislador; isso leva boa parte da doutrina a dizer que a inércia do titular corresponderia à inobservância de um ônus jurídico (e não a uma obrigação).⁴⁴

O não exercício, portanto, não extingue o direito em si. Autorizada doutrina defende que, na verdade, extingue-se a pretensão ou, mais especificamente, a acionabilidade do direito (possibilidade de deduzir a pretensão em juízo). E tal circunstância está intimamente relacionada ao fato de que o exercício, em hipótese alguma, se confunde com o ajuizamento de uma ação judicial para ver direitos satisfeitos. O exercício pode se verificar de inúmeras outras formas e não está adstrito ao poder de ação.

8. Pactum de non petendo. O estudo do exercício adquire novo relevo quando a discussão se volta para o *pactum de non petendo*. A promessa de não processar é um negócio jurídico celebrado, normalmente, de forma bilateral: os convenientes se comprometem, por um prazo determinado ou até o advento de uma condição específica, a não ajuizar ações judiciais uns contra os outros. Apesar de se tratar de figura antiga, vem ganhando relevo no Brasil em consonância com a tendência, cada vez maior, de dar às partes maior autonomia para promover o autorregramento das formalidades processuais.

O Código de Processo Civil de 2015 é grande exemplo dessa tendência, eis que deixa claro, em vários dispositivos, a intenção de empoderar as partes para que assumam esse protagonismo na formatação e na condução do procedimento, permitindo o exercício cada vez mais “personalizado”. Além de prever um significativo número de negócios processuais típicos, o Código também prevê duas cláusulas gerais de negociação nos artigos 190 e 200, que autorizam as partes a usarem sua criatividade na formulação de negócios personalizados, que melhor atendam aos seus interesses.

Ao que interessa ao presente vocábulo, tem-se que, com a celebração da promessa de não processar, está o promitente se comprometendo a não exercer sua pretensão em juízo e, via de consequência, não poderá efetuar eventual cobrança ou exigência do cumprimento do contrato judicialmente. Na prática, o que se verifica é a diminuição da intensidade da coercibilidade do dever de prestar.

Na contramão dos que defendem que o *pactum de non petendo* poderia representar um acordo abusivo, por levar à inexigibilidade, total ou parcial, de certas prestações, a doutrina especializada (representada por Antonio do Passo Cabral, Alberto Trigo e Paula Costa e Silva) defende que, se a propositura da ação é um ato de liberdade, a exclusão convencional do exercício da pretensão em juízo deve ser admitida. Defende-se, assim, que o *pactum de non petendo* decorreria do livre exercício da autonomia privada e se justifica pelo fato de que todo indivíduo pode dispor de seus direitos.

7

Para o que interessa ao objeto do estudo, cabe destacar a discussão acerca da natureza do pacto de não processar – se de natureza material ou processual. Para se chegar a uma resposta, indaga-se,

40 GOMES, Orlando. *Introdução ao direito civil*. Op. cit., p. 444.

41 *Ibidem*, p. 447.

42 CORDEIRO, António Menezes. *Tratado de direito civil*. Op. Cit., p. 202.

43 MONATERI, Pier Giuseppe. La prescrizione. In: SACCO, Rodolfo (diretto da). **Trattato di diritto civile**. La Parte Generale del Diritto Civile. Torino: UTET, 2009. v. V. p. 22-23. Tradução livre.

44 TESCARO, Mauro. **Decorrenza della prescrizione e autoreponsabilità**: la rilevanza civilistica del principio contra non valentem agere non currit praescriptio. Padova: CEDAM, 2006. pp. 111-114.

primeiramente, se o objeto da promessa é o direito subjetivo, a pretensão de direito material, a pretensão de direito processual, o direito de ação ou apenas um específico instrumento (ou remédio) processual. A questão não é simples.

A doutrina parece entender que se trata de um acordo cujo objeto se relaciona com a exigibilidade do direito, portanto com a pretensão. Porém, se a acionabilidade é o ajuizamento de pretensões perante o judiciário, a promessa de não processar limita-se à pretensão processual. Por meio do pacto, os acordantes comprometem-se a não exigir judicialmente o cumprimento do contrato. A promessa não interfere em nada no direito material, não tem efeitos de remissão de dívida e não impede a pretensão material (art. 189 do Código Civil), por isso não pode ser equiparada à obrigação natural. Estas, por serem incoercíveis, seriam “não-pretensões”, enquanto as obrigações cujos credores se comprometeram nos termos do pacto de não processar, seriam “pretensões não acionáveis”.

Nesse quadro, pode-se questionar se, com a celebração de *pactum de non petendo*, estaria o promitente abrindo mão de exercer seus direitos. Num país com altos índices de judicialização dos conflitos, em que a resolução de conflitos parece sempre levar primordialmente ao ajuizamento de demandas judiciais, tal tendência pode nos levar a uma resposta afirmativa. Ao fazê-lo, contudo, estaríamos confundindo o exercício com o direito de ação. Este, por ser uma situação jurídica de vantagem, compreende a opção de não a exercer.

Assim, ainda que sejam signatárias do pacto de não processar, as partes continuam podendo exercer seus direitos (e exigi-los) fora do processo, utilizando-se de outras formas de cobrança e pressão para o pagamento. Afirmar que esse seria um exercício limitado de direitos parece ser ideia equivocada, justamente porque o exercício não envolve, em sua essência, a respectiva pretensão judicial.

Com o *pactum de non petendo*, a pretensão material não muda, nem diminui sua abrangência, dependendo da forma utilizada para implementar o interesse. Por isso, o fato de o interessado se utilizar de meios judiciais ou extrajudiciais para fazer valer a pretensão é um dado que não toca o direito material. E é exatamente por não representar uma renúncia material é que o pacto deve, obrigatoriamente, ser limitado temporalmente e sem extrapolar o prazo prescricional ou decadencial.

9. O exercício como protagonista: o caso da posse. Em matéria de posse, muito se debate acerca de sua natureza e, nesse ponto, o exercício assume papel extremamente relevante para a caracterização da situação fática da posse.

Historicamente, o conceito de posse foi construído a partir de três contribuições básicas. Uma primeira corrente, propagada pelos glosadores, considerava como requisito imprescindível para a caracterização da posse o contato físico da pessoa com a coisa, com a intenção de dela se assenhorar. A segunda vertente, representada por Savigny, definia a posse como a faculdade real e imediata de dispor fisicamente do bem com a intenção de dono. Por fim, na concepção de Ihering, a posse se caracterizaria a partir do momento em que o sujeito se comportasse intencionalmente como proprietário.

No ordenamento jurídico brasileiro, o possuidor é definido como aquele que detém os poderes inerentes à propriedade disciplinados no art. 1.228 do CC. A definição de possuidor constante do art. 1.196 do referido Código não apresenta um conceito explícito de posse, tampouco contribui claramente para resolver o dilema acerca de sua natureza jurídica.

O exercício aqui tem especial relevo: a partir do momento em que o possuidor exerce ou é capaz de exercer qualquer dos poderes inerentes ao uso, ao gozo ou à disposição da coisa, ele de fato a possui, sem que seja necessário comprovar, *a priori*, o direito àquela posse. É, pois, o exercício de fato que vai caracterizar a posse, bastando que a coisa possuída seja passível de assenhoramento (caso contrário, há mera detenção).

A doutrina contemporânea defende que a posse por si mesma (como mero exercício de uma situação fática), independentemente do seu caráter de exteriorização da propriedade, é merecedora de tutela pelo ordenamento jurídico. Em termos de função social, a ação do proprietário se confunde com a do possuidor, cabendo, em caso de conflito, a prioridade do interesse daquele que realmente cumpre essa função. Desse modo, distinguem-se três situações de posse: a primeira como conteúdo dos direitos, a segunda como requisito para a aquisição de direitos reais, e a terceira como a posse por si mesma.⁴⁵

Quanto à natureza jurídica, Anderson Schreiber considera um “dilema aparentemente insolúvel” aquele que diz respeito à “configuração da posse como fato ou como direito”.⁴⁶

De um lado, Savigny toma posição peculiar e afirma que a posse é ao mesmo tempo um direito e um fato. Considerada em si mesma é um fato e considerada nos efeitos que gera (usucapião e interditos), ela se

45 RODRIGUES, Silvio. *Direito civil: direito das coisas*. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. vol. 5. pp. 20-21

46 SCHREIBER, Anderson. *Op. Cit.*, pp. 689.

apresenta como um direito. Daí adveio a maior contribuição de Savigny: ter reduzido a posse a um mínimo básico dotado de autonomia em relação à propriedade

Para Ihering⁴⁷, a posse é um direito. Partindo de sua célebre definição de direito subjetivo, segundo a qual aquele é o interesse juridicamente protegido, seria evidente a natureza jurídica da posse. Para a teoria objetiva, embora a posse surgisse como um fato, seria protegida pela sociedade para evitar a o exercício arbitrário das próprias razões.

Sobre o tema, Arnoldo Wald sustenta que a posse “não é direito, pois produz seus efeitos sem que se tenha de indagar do título ou da existência do direito do possuidor. ‘A posse, como a vida, é um fato, sendo tão somente jurídico o meio utilizado pela lei para proteger ou destruir este fato’ (Marcel Planiol)”⁴⁸, enquanto Ebert Chamon conceitua posse como “o poder de fato que se manifesta sobre uma coisa, mediante comportamento que corresponde ao exercício de uma faculdade inerente à propriedade”.⁴⁹

Seria incoerente, portanto, que o legislador viesse a elencar, como fazia a codificação de 1916, os modos de aquisição da posse. Com efeito, terá adquirido a posse quem exerça de fato algum dos poderes inerentes ao domínio (art. 1.204).⁵⁰ O que importa para a constituição da posse é, exatamente, o exercício.

De igual forma, não há usucapião sem posse, precisamente porque ele é a aquisição do domínio pela posse prolongada. Mas o exercício da posse para fins de usucapião não é o mesmo que para o manejo de interditos, porque o possuidor precisa reunir, além das condições objetivas (continuidade e tranquilidade), também o elemento intelectual – *animus domini*, não bastando a *affectio tenendi* de posse para interditos.

Talvez a posse seja, de fato, a situação jurídica que dá maior centralidade ao exercício como categoria jurídica autônoma. E é exatamente porque o exercício basta em si mesmo, que a recente tendência de conferir “títulos de legitimação de posse” se revela, no mínimo, “redundante”. Pode-se justificar a emissão de tais títulos, por exemplo, a partir de uma suposta facilidade para os possuidores em termos burocráticos. Contudo, a configuração da posse independe de qualquer título ou registro – ela se constitui pelo simples exercício de um dos poderes da propriedade e jamais dependerá de um “título de legitimação” para sua constituição.

10. Exercício prévio à aquisição de direitos. Pendendo condição suspensiva, não há crédito exigível, nem obrigação perfeita; porém, “um vínculo de direito sempre existe que adstringe os agentes ou partes e não lhes permite revogar ou alterar, unilateral e discricionariamente, o ato jurídico praticado, ou os seus efeitos, vínculo que, ao se verificar o evento condicional previsto, gera a obrigação e seu correspondente direito”.⁵¹ O direito sujeito a condição suspensiva é, pois, um direito condicional adquirido, isto é, à titularidade do direito visado pelo ato jurídico, quando se realizar a condição.

Não se confunde a expectativa de direito com a expectativa de fato, tendo em vista que esta, apesar de por vezes significativa na esfera psicológica do agente, não possui relevância jurídica, ao passo que aquela já integra o patrimônio de seu titular, sendo insuscetível, por isso mesmo, de revogação unilateral pela outra parte. Desse modo, a condição suspensiva consiste em elemento acidental do negócio jurídico que suspende sua eficácia até que se verifique o evento de caráter futuro e incerto. Implementada a condição suspensiva, o negócio condicionado produz os efeitos até então suspensos.

O direito expectativo, em caso de condição suspensiva, é direito a adquirir, *ipso iure*, outro direito, ao se cumprir a condição. O direito, que se adquire, em virtude daquele, é outra coisa (crédito, propriedade, herança, legado). Durante o tempo em que a condição suspensiva pende, o “direito ao direito futuro - o direito expectativo - é transferível, empenhável, arrestável, penhorável e herdável, bem como suscetível de ser garantido por fiança, hipoteca e penhor”.⁵²

Desse modo, conforme determina o art. 125 do Código Civil, na condição suspensiva, enquanto essa não se verificar, não se terá adquirido o direito a que o negócio jurídico visa. Tem-se situação de pendência do direito pretendido pelo negócio condicional, caracterizando-se a expectativa de direito (*spes debitum iri*). Esse estado de pendência, por si só, mostra-se apreciável economicamente, e inclusive pode ser objeto de alienação.

Durante o período de pendência, o titular da expectativa de direito, também designado direito eventual, pode praticar os atos destinados à sua conservação (art. 130 do Código Civil). Carvalho Santos esclarece que atos conservatórios “são todos os atos que têm por fim assegurar o exercício futuro de um

47 IHERING, Rudolf Von. *Teoria simplificada da posse*. Salvador: Livraria Progresso Editora, 1957, p. 52

48 WALD, Arnoldo. *Direito das coisas*. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 49.

49 SCHREIBER, Anderson. *Op. Cit.*, pp. 689.

50 *Ibidem*, p. 697.

51 RAO, Vicente. *Ato jurídico*. São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 281.

52 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*. São Paulo: Ed. RT, 2013. t. V, p. 232.

direito, sem que constituam o exercício atual”.⁵³

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), por isso mesmo, ao regular o conflito de leis no tempo, dispõe que a lei nova, que venha a alterar o modo de aquisição do direito pendente ou em formação, deve respeitar a expectativa de direito.

De fato, de nada adiantaria a expectativa de direito se a ordem jurídica permitisse que, no período de latência, seu conteúdo viesse a ser dilapidado sem a possibilidade de interferência daquele que, com o advento da condição, resolutiva ou suspensiva, se tornará titular do direito. “Munido do permissivo legal, poderá o credor, em ambos os casos, contrapor-se, inclusive, ao alienante, se a condição for suspensiva, e ao adquirente, se for resolutiva”.⁵⁴

Enquanto aguarda a condição, o titular eventual pode praticar todos os atos de conservação necessários à garantia do direito futuro. Assim, se ele, por exemplo, sabe que aquele bem não está tendo os impostos pagos devidamente e que vai se expor a um executivo, ele pode pagar os impostos e cobrá-los, depois, ao proprietário atual. Se vê que um risco qualquer paira sobre aquele bem, pode tomar as providências judiciais ou extrajudiciais que lhe pareçam aconselháveis. “Pode se portar diante do bem de que é proprietário eventual tal como se porta o nu-proprietário diante do usufruto”.⁵⁵

O termo inicial (*dies a quo*), dilatatório ou suspensivo, é o que fixa o momento em que a eficácia do negócio deve ter início, retardando o exercício do direito. O termo inicial não suspende a aquisição do direito, que surge imediatamente, mas só se torna exercitável com a superveniência do termo. O exercício do direito fica suspenso até o instante em que o acontecimento futuro e certo, previsto, ocorrer. A existência do direito real ou obrigacional não fica em suspenso, pois desde logo o titular a termo o adquire.

11. Exercício abusivo. Nos termos da lição de Louis Josserand, “todos os direitos são relativos em seu conteúdo, vez que exercidos no âmbito da convivência humana e, portanto, incompatíveis com um exercício anti-social, vale dizer, contrário ao seu espírito, à finalidade que justifica sua tutela jurídica”⁵⁶.

Na vida social, são frequentes os casos em que uma pessoa traz prejuízo a outra no exercício de um direito; mas o exercício deste direito, em vez de se fazer para os fins em vista dos quais o direito foi tutelado pela norma, faz-se ou com escopo de prejudicar a outrem ou com escopo manifestamente anti-social.

O ato ilícito é a violação de um dever jurídico, mas há casos em que a ilicitude desaparece. São casos em que o autor do ato lesivo pratica a conduta exercendo o seu direito. Agora, há ocasiões em que o autor do ato, o agente, ao exercer seu direito, não o faz tendo em vista as finalidades normais do direito, mas sim tendo em vista um fim que é de simples malícia para com outrem.⁵⁷

De fato, o uso malicioso não corresponde à única possível acepção da palavra abuso. Abusar significa tão somente “usar inadequadamente”. Embora não seja difícil concluir como esse sentido original alcançou a carga negativa hoje atribuída ao termo, não se pode, por isso, reduzir a noção de abuso à verificação de uma imoralidade.

Pode-se dizer, assim, que o abuso é o exercício contrário ou de qualquer modo estranho à função da situação subjetiva. Se o comportamento concreto não for justificado pelo interesse que impregna a função da relação jurídica da qual faz parte a situação, configura-se o seu abuso”.⁵⁸

O exercício abusivo, ressalta-se, não se confunde com o exercício arbitrário de direitos, que é a prática exorbitante do poder do titular do direito, tampouco se confunde com o exercício arbitrário das próprias razões, que corresponde ao ato de fazer justiça com as próprias mãos para satisfazer uma pretensão que, embora legítima, está fora dos casos permitidos em lei.

A identificação do exercício abusivo não deve se restringir aos parâmetros positivados pelo legislador, abrangendo qualquer forma de exercício que contrarie o perfil funcional da situação jurídica do caso concreto. A doutrina contemporânea associa, com efeito, o abuso de direito ao exercício disfuncional de determinada situação jurídica: age de forma abusiva o titular do direito que reconhece aquela prerrogativa.

É, pois, a verificação em concreto desse exercício em contrariedade funcional da situação jurídica que confere unidade ao conceito de abuso, ao mesmo tempo em que o autonomiza em relação à boa-fé, à função econômico social e aos bons costumes.⁵⁹

53 CARVALHO SANTOS, J. M. de. *Código Civil brasileiro interpretado*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1963. v. III, p. 83

54 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, v. I, p. 263

55 DANTAS, San Tiago. *Programa de direito civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 265.

56 JOSSERAND, Louis. *De l'esprit des droits et de leur relativité*. Paris: Dalloz, 1927, p. 299.

57 DANTAS, San Tiago. *Op. Cit.* pp. 314

58 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional, *Op. Cit.*, p. 683.

59 SOUZA, Eduardo Nunes de. Perspectivas de aplicação do abuso do direito às relações existenciais. *Op. Cit.*, p. 2292-2293

O exercício disfuncional pode recair sobre as mais variadas situações subjetivas, aí abrangidas, inclusive, as situações existenciais. Como exemplos, destacam-se os casos de abuso do exercício do poder familiar ao recusar a visitação dos avós; a recusa de realização de exame de DNA para fins de investigação de paternidade como abuso do direito à incolumidade física; o rompimento vexatório de noivado como abuso do direito à revogação ínsito às escolhas existenciais.⁶⁰

Compreendido o abuso do direito como modalidade de controle valorativo do exercício da autonomia privada que se associa, não com qualquer comportamento malicioso ou de má-fé, mas simplesmente com o exercício de certa situação jurídica subjetiva contrário à sua função, abre-se para o intérprete um novo horizonte de aplicação da figura, baseado integralmente na forma com que o exercício é desempenhado. De fato, se todas as situações jurídicas apresentam um perfil funcional, todas são passíveis, por imperativo lógico, de exercícios contrários a esse perfil, a ensejarem restrição na medida de concreta sua disfuncionalidade.

12. Controle funcional sobre o exercício de situações subjetivas. Das lições de Pietro Perlingieri, extrai-se que o ordenamento atribui a cada situação subjetiva uma função. Existem situações que, inclusive, “são” funções sociais. Por isso, o interesse é tutelado enquanto atende não somente ao interesse do titular, mas também àquele da coletividade, pelo que na maior parte das vezes o interesse dá lugar a uma situação subjetiva complexa, composta tanto de poderes, quanto de deveres (tem-se, pois, que situações passivas e ativas não podem ser entendidas de seu sentido absoluto, como conceitos estanques).

Particularmente no que tange ao controle valorativo dos atos de exercício da autonomia privada, conhecer a função a que se presta cada situação jurídica subjetiva e a enorme complexidade que se pode encontrar no interior de cada posição jurídica permite ao intérprete perquirir, com maior precisão, desvios funcionais no exercício de tais situações, coibindo eventuais exercícios abusivos, bem como ponderar, na hipótese de exercícios de autonomia privada colidentes ou antinômicos, qual deles deverá ser considerado merecedor de tutela, à luz dos vetores funcionais fornecidos pelo conhecimento de cada categoria⁶¹.

Um exercício que, conquanto estruturalmente conforme ao conteúdo da situação jurídica, fere objetivamente seu aspecto funcional, é, em última instância, um exercício disfuncional dos direitos. A noção de abuso contribui para “o controle valorativo do exercício em casos nos quais o merecimento de tutela – ao menos em sua formulação mais diretamente ligada aos princípios decorrentes da solidariedade social – mostra-se pouco útil, ou, ainda, traduz intrincada ponderação, nem sempre necessária para a materialização desse controle”.⁶²

Não basta ao intérprete questionar: “O exercício da situação jurídica ora reconhecida é merecedor de tutela?”. Impende que, ato contínuo, pergunte: “Qual é a exata medida da tutela conferida ao exercício da situação jurídica em exame?”. A rigor, a decisão sobre o merecimento de tutela não se completa de sentido sem a delimitação da medida da tutela a que se faz jus no caso concreto.

Um ato que não se considere merecedor de tutela o será sempre em relação a outro exercício particular que lhe seja contraposto (ou seja, não será merecedor de tutela em termos relativos). Aqui, a análise do exercício assume papel de extrema importância, justamente porque eventual repressão decorrerá tão somente de sua incompatibilidade em relação ao exercício de outro ato.

13. Considerações finais. Não obstante a grande variação de papéis desempenhados pela categoria do exercício, a análise de cada um deles denota pontos de contato que levam à inevitável conclusão de que se trata de uma categoria jurídica única, ainda que aplicável a diferentes situações jurídicas e ainda que com particularidades variáveis, a depender de cada caso concreto.

Em que pese o exercício possa ser mais ou menos limitado; ter mais ou menos prerrogativas; ter mais ou menos formas de efetivação, entre diversas outras variações, a essência do instituto é sempre a mesma: com o exercício, traz-se ao plano da realidade fática e coloca-se em prática condutas garantidas em lei, em contrato ou até mesmo em princípios ou valores do ordenamento.

Ao exercer um direito, está-se, nada mais, nada menos, a tomar posição ativa e “trazer à vida” comportamentos capazes de produzir efeitos jurídicos. Para o adequado controle de tais condutas, não deve o jurista se debruçar sobre o ato avaliado em sua forma estática, mas sim como um “processo” difundido no tempo, para que, assim, possa-se verificar se a forma pela qual foram exercidos os direitos (subjetivos ou potestativos); prerrogativas; faculdades; poderes; e deveres são, ou não, merecedoras de tutela.

Assim, a análise funcional de cada situação jurídica subjetiva deve passar, necessariamente, pela

⁶⁰ *Idem*.

⁶¹ SOUZA, Eduardo Nunes de. Situações jurídicas subjetivas: aspectos controversos. *Op. Cit.*.

⁶² SOUZA, Eduardo Nunes de. Perspectivas de aplicação do abuso do direito às relações existenciais. *Op. Cit.*, p. 2292-2293.

análise do exercício desempenhado pelo seu titular, de forma a contribuir para a verificação de eventual exercício abusivo, disfuncional ou até mesmo ilegal, ainda que, *a priori*, esteja baseado em direito e/ou poder cujo exercício é garantido ao agente.

O controle funcional do exercício mostra-se ainda mais essencial nos casos em que houver interesse legítimo contraposto. Esse interesse pode integrar a função da situação subjetiva desde sua gênese (é o caso do abuso do poder familiar) ou especificar-se pela violação da regra geral de não lesar ninguém. Independentemente do caso, a forma com que o exercício é praticado também deve ser levado em conta na ponderação acerca de qual interesse deve prevalecer.

O merecimento de tutela em sentido amplo é a natural consequência da conformidade (estrutural e funcional) de certo ato ao direito (afinal, se um ato não é contrário ao ordenamento, merecerá proteção jurídica). Por vezes, porém, atos particulares que não apresentam fundamento para sua supressão podem sujeitar-se a outra espécie de valoração, baseada em seu potencial de promover valores do ordenamento. Nessa análise, a forma com que tais valores são exercidos, e os possíveis efeitos colaterais causados a partir de tal exercício, devem ser levados em conta para a correta aferição do controle de merecimento de tutela.

14. Referências Bibliográficas.

ALVES, José Carlos Moreira. O problema da vontade possessória. *Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região*, v. 8, out/dez, 1996.

AMARAL, Francisco. *Direito civil: introdução*. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

AMORIM FILHO, Agnelo. “Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. São Paulo: *Revista dos Tribunais*. Ano 49, volume 300, out/1960.

BETTI, Emilio. *Teoria geral do negócio jurídico*. Campinas: Servanda, 2008.

BEVILAQUA, Clovis. “Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado”. 11ª ed. Rio de Janeiro: Paulo de Azevedo, 1958, v. III, pp. 969-970.

CABRAL, Antonio do Passo. “Pactum de non petendo: a promessa de não processar no direito brasileiro”. Grupo de pesquisa: Transformações nas estruturas fundamentais do processo. ProcNet – Rede Internacional de Pesquisa sobre Justiça Civil e Processo Contemporâneo. 2020.

CARVALHO SANTOS, J. M. de. *Código Civil brasileiro interpretado*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1963. v. III.

CORDEIRO, António Menezes. *Tratado de direito civil*. Coimbra: Almedina, 2015. v. V.

DANTAS, San Tiago. “Programa de Direito Civil”. Taquigrafado por Victor Bourhis Jürgens. 3ª ed., rev. e atual. por Gustavo Tepedino et al. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

DONNE, John. “Devotions upon emergent occasions”, 1624. Disponível em: < www.ccel.org/ccel/donne/devotions.iv.iii.xvii.i.html>, acessado em 28.12.2019.

DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil*. São Paulo: Saraiva, 2002. v. I.

_____. *Dicionário Jurídico*. São Paulo: Saraiva, 1998, v. 2.

GOMES, Orlando. *Direitos reais*. 19. ed. São Paulo: Editora Forense, 1999.

_____. “Introdução ao Direito Civil”. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

_____. *Contratos*. 26. ed. São Paulo: Editora Forense, 2009.

IHERING, Rudolf Von. *Teoria simplificada da posse*. Salvador: Livraria Progresso Editora, 1957.

JOSSERAND, Louis. *De l'esprit des droit et de leur relativité*. Paris: Dalloz, 1927.

MONATERI, Pier Giuseppe. La prescrizione. In: SACCO, Rodolfo (diretto da). *Trattato di diritto civile*. La Parte Generale del Diritto Civile. Torino: UTET, 2009. v. V.

MORAES, Maria Celina Bodin de. “Danos Morais em família? Conjugalidade, parentalidade e Responsabilidade Civil”. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.

_____. *Na medida da pessoa humana: estudos de direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2010;

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. 24. ed. atual. Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. I

PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Trad. Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

_____. *Manuale di diritto civile*. 7. ed. Napoli: ESI, 2014.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*, t. V, p. 353

RAO, Vicente. *Ato jurídico*. São Paulo: Ed. RT, 1997.

RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; FRANK, Felipe. Revisitando os Direitos Reais a Partir de sua Interface com o Direito Obrigacional: a importância da relatividade entre os planos real e obrigacional nas relações privadas. *Sequência*, vol. 32, n. 63, 2011.

RODRIGUES, Silvio. *Direito civil*. São Paulo: Saraiva, 2003. v. I – parte geral.

SARMENTO, Daniel. “Dignidade da Pessoa Humana: conteúdo, trajetórias e metodologia”. Rio de Janeiro: Fórum, 2ª ed, 2016.

SCHREIBER, Anderson. “Manual de Direito Civil Contemporâneo”. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

SERPA LOPES, Miguel Maria de. *Curso de direito civil*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995. v. V.

- SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1996, v. II.
- SILVA, Rodrigo da Guia. Remédios no direito privado: tutela das situações jurídicas subjetivas em perspectiva civil-constitucional. *Revista de Direito Privado*, São Paulo, ano 20, v. 98, p. 255-303, mar./abr. 2019.
- SIQUEIRA, João Carlos de. Propriedade resolúvel. *Revista de Direito Imobiliário*, n. 3, São Paulo, 1979.
- SOUZA, Eduardo Nunes de. “Situações Jurídicas Subjetivas: aspectos controversos”. *Civilística*, a. 4, n. 1, 2015, pp. 5/11.
- _____. “Teoria Geral das Invalidades do Negócio: nulidade e anulabilidade no direito civil contemporâneo”. São Paulo: Almedina, 2017.
- _____. Perspectivas de aplicação do abuso do direito às relações existenciais. *Revista Eletrônica de Direito e Política*, Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajai, v. 10, n. 4, 3º quadrimestre de 2015. Disponível em: <<http://univali.br/direitoepolitica>>.
- TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, v. I.
- TEPEDINO, Gustavo; OLIVA, Milena Donato. “Notas sobre a Condição no Negócio Jurídico”. *Revista de Direito Civil Contemporâneo* | vol. 16/2018 | p. 61 - 83 | Jul - Set / 2018.
- TESCARO, Mauro. Decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità: la rilevanza civilistica del principio contra non valentem agere non currit praescriptio. Padova: CEDAM, 2006.
- TRABUCCHI, Alberto. *Istituzioni di diritto civile*. 47. ed. Padova: CEDAM, 2015.
- TRIGO, Alberto Lucas Albuquerque da Costa. Pactum de non petendo parcial. *Revista de Processo*, ano 43, vol. 280. São Paulo: Revista dos Tribunais, jun./2018.
- WALD, Arnoldo. *Direito civil: introdução e parte geral*. São Paulo: Saraiva, 2009.